

**ИЗМЕНЕНИЕ ТОПОГРАФИИ ПЕЧЕНИ ПРИ ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ
ГЕПАТИТАХ И СИНДРОМАХ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ
ЧЕЛОВЕКА**

Аъзамжонова Мохинурбегим Акмалжон кизи

**Студент Ташкентского государственного стоматологического института
201-Б группы по направлению «Лечебное дело»**

Научный руководитель:

Нуримова Дилором Маджидовна

Печень, *hepar* – самая крупная из пищеварительных желез, занимает верхний этаж брюшной полости, располагаясь под диафрагмой, главным образом с правой стороны. По форме несколько напоминает шляпку большого гриба, имеет верхнюю выпуклую и нижнюю слегка вогнутую поверхности. Выпуклость лишена симметричности, так как наиболее выступающей и объёмной частью является не центральная, а правая задняя, которая кпереди и влево клинообразно сужается. В нём различают 4 доли: правая доля, левая доля, передний участок по поперечной борозде – квадратная доля, задний – хвостатая доля. Размеры печени в норме: справа налево в среднем 26-30см; спереди назад - правая доля 20-22см, левая доля – 15-16см; наибольшая толщина (правая доля) – 6-9см. масса печени составляет в среднем 1500 гр. Цвет её красно-бурый, консистенция мягкая.

ТОПОГРАФИЯ ПЕЧЕНИ

Печень располагается в правой подреберной, в надчревной и частично в левой подреберной областях. Скелетотопически она определяется проекцией на грудные стенки. Справа и спереди по среднеключичной линии наиболее высокая точка положения печени (правая доля) находится на уровне четвертого межреберья; слева от грудины высшая точка (левая доля) располагается на уровне у пятого межреберья. Нижний край печени справа

по средней подмышечной линии определяется на уровне десятого межреберья; далее вперед нижняя граница печени следует по правой половине реберной дуги. На уровне правой среднеключичной линии она выходит из-под дуги, идет справа налево и вверх, пересекая надчревную область. Белую линию живота нижний край печени пересекает на середине расстояния между мечевидным отростком и пупочным кольцом. Далее на уровне хряща VIII левого ребра нижняя граница левой доли пересекает реберную дугу и слева от грудины встречается с верхней границей. Сзади справа, по лопаточной линии, граница печени определяется в пределах между седьмым межреберьем (или VIII ребром) вверху и верхним краем XI ребра внизу.

ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ

Среди заболеваний печени и желчных путей наибольшее клиническое значение имеют острые и хронические гепатиты, циррозы печени, заболевания желчного пузыря (острый и хронический холецистит, желчнокаменная болезнь), которые сопровождаются рядом признаков, свидетельствующих либо о поражении гепатоцитов, либо желчевыводящих путей.

Основной синдром желтуха, имеющая при каждом из вышеуказанных заболеваний свои особенности; в ряде случаев возможно развитие признаков портальной гипертензии, обычно характерной для длительно существующих заболеваний печени. Во многом клиническая картина каждого из этих заболеваний определена вызвавшим его этиологическим фактором, выявление которого имеет существенное практическое значение. Ещё раз следует подчеркнуть, что среди причин, вызывающих заболевания гепатобилиарной системы, инфекции принадлежит одно из ведущих мест: например, вирусы вызывают острый и хронический гепатит, бактерии (кишечная палочка и пр.) имеют значение для развития холецистита;

зачастую патология печени связана с паразитарными инвазиями. Большую роль играют интоксикации алкоголем, лекарственными препаратами (изониазидом, противосудорожными и психотропными средствами) и другими химическими веществами.

ОСТРЫЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

Острый вирусный гепатит острое вирусное заболевание, протекающее с диффузным воспалением печени.

Этиология

В группе острых гепатитов важнейшее значение имеет острый вирусный гепатит А, для которого, как и для вирусного гепатита Е. Характерен фекально-оральный механизм передачи возбудителя. Острые вирусные гепатиты В и D вызываются, соответственно, вирусами гепатита В и D, которые поступают в организм человека в основном парентеральным путём (инъекции различных ЛС, наркотиков, переливания крови, трансплантация инфицированных органов и тканей, оперативные вмешательства, акушерские пособия, стоматологические вмешательства, гемодиализ, выполнение татуировки и т.п.). Таким же (парентеральным) путём попадает в организм вирус гепатита С, которому в последнее время уделяют особенно большое внимание как наиболее распространённой причине хронических диффузных заболеваний печени. Следует отметить, что для вышеперечисленной большой группы вирусов помимо наиболее типичного парентерального пути возможны фекально-оральный, а также половой (особенно для вируса гепатита В) пути проникновения возбудителя в организм.

Клинические проявления

Инкубационный период для вирусных гепатитов различен - от 2-5 недель (гепатит А и Е) до 1-6 месяцев (другие вирусные гепатиты). Продромальный период, проявляющийся общей слабостью, утомляемостью, артралгиями и миалгиями, потерей аппетита, диспепсией, сменяется периодом более или

менее выраженных клинических признаков поражения печени: паренхиматозная желтуха с периодическим появлением тёмной мочи и обесцвеченного кала, боли в правом подреберье, гепатолиенальный синдром, повышение активности сывороточных трансаминаз, уровня прямого билирубина в крови, лейкопения. Выздоровление при гепатите А наступает через 2-3 месяца практически у всех больных, при гепатите В примерно у 10-15% заболевших констатируют переход в хроническое течение, при гепатите С у 50-85% заболевших формируется хронический гепатит.

Тяжёлое течение острых вирусных гепатитов характеризуется появлением признаков холестаза (выраженный кожный зуд, нарастание желтухи, значительная гипербилирубинемия, повышение активности щелочной фосфатазы) и печёчно-клеточной недостаточности со снижением содержания сывороточного альбумина, протромбина, геморрагическим синдромом, развитием печёночной энцефалопатии, гепаторенального синдрома.

Острый гепатит помимо вирусов могут вызывать и другие причины, например, приём алкоголя, применение лекарственных и токсических веществ.

Острый алкогольный гепатит

При развитии острого гепатита в качестве причины необходимо предполагать и злоупотребление алкоголем, хотя обычно острый алкогольный гепатит развивается при уже достаточно длительном существующем алкогольном поражении печени типа жировой дистрофии, хронического гепатита или цирроза печени.

Острые лекарственный гепатит

В отдельных случаях лекарственные поражения печени могут проявляться картиной острого гепатита с желтухой, кожным зудом, иногда с признаками

печёночно-клеточной недостаточности или холестаза и нередко в сочетании с такими неспецифическими реакциями, как лихорадка, полиморфные кожные высыпания, артралгия и эозинофилия. Среди ЛС, способных вызвать подобные клинические проявления, имеют значение противотуберкулезные средства (изонеазид), нитрофураны, пероральные контрацептивы, гипогликемические препараты, метилтестостерон.

ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ

ЖЕЛТУХА

Желтуха (icterus) - большой печёночный признак, обусловленный повышением содержания в крови желчных пигментов и проявляющийся окрашиванием в жёлтый цвет слизистых оболочек, склер и кожи. Поскольку печень в обмене билирубина играет первостепенную роль, желтуху традиционно относят к типичным проявлениям болезней печени, хотя в ряде случаев она может возникнуть и без её поражения (например, при массивном гемолизе).

Окрашивание слизистых оболочек и кожи при желтухе часто сопровождается кожным зудом, в ряде случаев очень интенсивным. При желтухе содержание билирубина в крови увеличивается (развивается гипербилирубинемия) более

34,2 мкмоль/л (2 мг%); при этом происходит его накопление в коже, слизистых оболочках и склерах глаз. Жёлтое окрашивание кожи основное внешнее проявление гипербилирубинемии может быть вызвано, тем не менее, и другими факторами: приёмом большого количества продуктов, содержащих каротин (морковь, томаты), акрихина, солей пикриновой кислоты; отличительный от желтухи признак в указанных случаях - отсутствие окрашивания склер.

С клинических позиций важно иметь в виду, что при окрашивании различных участков тела наблюдают определённую последовательность (в зависимости от выраженности гипербилирубинемии). Сначала появляется желтушность склер, далее слизистой оболочки нижней поверхности языка (особенно это заметно при осмотре уздечки языка) и нёба, затем кожи лица, ладоней, подошв; впоследствии возникает желтушность всей поверхности кожи.

Иногда можно обнаружить несоответствие между уровнем били рубина в сыворотке крови и степенью окрашивания участков тела.

- Желтуха менее заметна при одновременном наличии отёков на фоне гипопропротеинемии, при анемии, ожирении.
- У худощавых и мускулистых больных кожные покровы обычно имеют более интенсивную желтушную окраску.
- При застое крови в печени на фоне сердечной недостаточности (если возникает гипербилирубинемия) жёлтую окраску приобретает преимущественно верхняя половина туловища.

ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

Портальная гипертензия - большой печёночный синдром, характеризующийся повышением давления в системе воротной вены, вызванным нарушением оттока из неё крови.

Этиология и патогенез

Причины, вызывающие затруднённый кровоток в портальных сосудах, могут быть разделены на три группы: внутripечёночный блок (синусоидаальный), подпечёночный блок (пресинусоидаальный), надпечёночный блок (постсинусоидаальный).

Наиболее часто к затруднению кровотока в воротной вене (т.е. к портальной гипертензии) приводят внутripечёночные причины, что наблюдают прежде всего при вирусном и алкогольном циррозах печени, а также циррозе печени при болезни Вильсона-Коновалова, когда в междольковых пространствах происходит разрастание соединительной ткани и вследствие этого сдавление разветвлений воротной вены. К этой группе относят также острый алкогольный гепатит, первичный билиарный цирроз печени, первичный склерозирующий холангит и хронический гепатит вирусной этиологии.

- Подпечёночный блок возникает при окклюзии воротной вены: воспалении её стенки, тромбозе, сдавлении опухолью, увеличенными лимфатическими узлами, реже при шистосомозе, саркоидозе.
- Надпечёночный блок с портальной гипертензией возникает при окклюзии печёночных вен, классическом синдроме Бадда-Киари, а также при резком увеличении ЦВД (вследствие констриктивного перикардита).

Клинические проявления

Характерное проявление портальной гипертензии клиническая триада: возникновение коллатерального венозного кровообращения (расширение портокавальных анастомозов), асцит и увеличение селезёнки (спленомегалия).

ПЕЧЁНОЧНО-КЛЕТОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Синдром печёночно-клеточной недостаточности развивается при острых и хронических поражениях печени в результате резкого уменьшения количества функционирующих гепатоцитов. Клиническая картина включает

печёночную энцефалопатию, нарастающий отёчно-асцитический и геморрагический синдромы, прогрессирующую желтуху. Печёночная энцефалопатия синдром, объединяющий ряд потенциально обратимых неврологических и психоэмоциональных нарушений, возникающих в результате острых и хронических заболеваний печени или вследствие формирования сообщений (шунтов) между сосудами системы воротной вены и общей системы кровообращения (т.е. в обход гепатоцитов), что приводит к поступлению в кровь токсичных веществ из кишечника.

ХОЛЕСТАЗ

Симптомокомплекс, возникающий вследствие нарушенного оттока жёлчи изнутри и внепечёночных жёлчных протоков - синдром холестаза. К причинам холестаза относят:

- вирусный гепатит (острый, хронический), цирроз печени;
- первичный склерозирующий холангит;
- первичный билиарный цирроз печени;

- ишемию печени;
- сепсис;
- аутоиммунный гепатит;
- распространённый гранулематоз печени;
- опухоли;
- болезни внепечёночных жёлчных протоков;
- приём некоторых ЛС

Холестаз вызывает серьёзные изменения печёночной ткани, заканчивающиеся, как правило, развитием фиброза печени. Проявления холестаза более выражены при длительной обструкции протоков вне зависимости от её уровня. Кроме ярко выраженной желтухи, тёмной мочи и обесцвеченного кала (т.е. признаков механической желтухи;) отмечают

интенсивный кожный зуд (связанный с задержкой в организме солей жёлчных кислот и других пруритогенов, обычно выводимых с жёлчью), резкое повышение уровня конъюгированного билирубина и холестерина крови с образованием ксантом и ксантелазм; в крови значительно повышена активность щелочной фосфатазы (по сравнению с АЛТ и АСТ, которые реагируют в меньшей степени). При полной обтурации желчевыводящих путей в моче не выявляется уробилин.

Нарушенная экскреция жёлчных солей вызывает нарушение всасывания жиров и жирорастворимых витаминов А, D, Е, К, что приводит к проявлению их недостаточности «куриной слепоте», остеомалации, повышенной кровоточивости.

ГЕПАТОРЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ

Одним из драматических проявлений болезней печени является гепаторенальный синдром остро или медленно развивающееся нарушение клубочковой фильтрации функционального генеза на фоне патологии печени; гепаторенальный синдром быстро приводит к фатальному исходу, если не происходит восстановление функций печени.

ГЕПАТОЛИЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ

Данный синдром характеризуется сочетанным увеличением печени (гепатомегалия) и селезёнки (спленомегалия) при первичном поражении одного из этих органов. Часто гепатолиенальный синдром сопровождается гиперспленизмом - селезёнка более активно участвует в процессе разрушения форменных элементов крови.

Нормальный размер печени

Гепатомегалия

ЦИТОЛИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Цитолитический синдром характеризуется повышением активности АСТ И АЛТ в сыворотке крови, что отражает степень некроза гепатоцитов при острых и хронических заболеваниях печени различной этиологии. Наиболее высокую активность ферментов, характеризующих цитолитический синдром, отмечают при остром вирусном и остром лекарственном гепатитах; нередко она достигает 50-100-кратного повышения. Как правило, выраженность цитолитического синдрома коррелирует с активностью воспалительного процесса в печени различной этиологии. Особенности цитолитического синдрома при алкогольной болезни печени (активность АСТ выше активности АЛТ в сыворотке крови) отражены ранее.

Лечение основного заболевания, сопровождающегося значительно выраженным цитолитическим синдромом, приводит к нормализации активности в крови АСТ и АЛТ.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:

- 1 Атлас анатомии человека Р.Д.Синельникова, том второй: учение о внутренностях и эндокринных железах; Москва, Новая волна, издатель Умеренков 2022.
- 2 Пропедевтика внутренних болезней Н.А.Мухина, В.С.Моисеева, 2-е издание; Москва, издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 2020.
- 3 Научный доклад по теме «Болезни печени» доцента Казанского Федерального Университета кафедры морфологии и общей патологии, кандидата медицинских наук Ф.Ф.Хузина.